

ROSSIYADA MAHALLIY O'ZINI O'ZI BOSHQARISHNING KONSTITUTSIYAVIY MODEL: AVTONOMIYADAN DAVLAT HOKIMIYATI TIZIMIGA INTEGRATSIYALASHUVGACHA

Кузнецов Антон Константинович,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова»
(Россия, г. Чебоксары) доцент, канд. ист. наук

Annotatsiya: Maqola mahalliy o'zini o'zi boshqarishning konstitutsiyaviy tartibga solinishini mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining tashkiliy izolyatsiyasi prinsipiga asoslangan avtonomiya modelidan mahalliy o'zini o'zi boshqarishni yagona davlat hokimiyati tizimining ajralmas elementi sifatida mustahkamlaydigan integratsiya modeliga qadar rivojlantirishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: mahalliy boshqaruv, konstitutsiyaviy islohot, davlat hokimiyati, munitsipal islohot, mahalliy hokimiyat.

Аннотация: Статья посвящена развитию конституционного регулирования местного самоуправления от модели автономии, основанной на принципе организационной обособленности органов местного самоуправления, к интеграционной модели, закрепляющей местное самоуправление как неотъемлемый элемент единой системы публичной власти.

Ключевые слова: местное самоуправление, конституционная реформа, публичная власть, муниципальная реформа, местная власть.

Annotation: The article is devoted to the development of constitutional regulation of local self-government from a model of autonomy based on the principle of organizational isolation of local self-government bodies to an integration model that establishes local self-government as an integral element of a unified system of public authority.

Key words: local government, constitutional reform, public power, municipal reform, local government

Критерием идентификации Конституции в массиве нормативных правовых актов выступает комплекс специфических свойств, присущих исключительно Основному закону государства. К числу таких свойств относится, прежде всего, верховенство в правовой системе, означающее, что все иное законодательство разрабатывается и применяется на основе и в строгом соответствии с конституционными положениями. Не менее важен учредительный характер Конституции, которая закрепляет фундаментальные

основы государственного и общественного строя: права и обязанности субъектов, систему органов публичной власти, а также принципы их взаимодействия друг с другом, с гражданами и на международной арене. Сущность Основного закона также раскрывается через свойство реальности, под которым понимается его адекватность сложившимся в обществе фактическим отношениям [2].

В свете изложенного, особую значимость приобретает конституционное закрепление основ местного самоуправления. Будучи наиболее приближенным к населению уровнем публичной власти, местное самоуправление оказывает непосредственное воздействие на качество жизни граждан. Эффективность его организации детерминирует реальную возможность осуществления конституционных прав населения на самостоятельное решение вопросов местного значения, что приобретает особую актуальность в условиях современных социально-экономических вызовов. Исследование российской модели местного самоуправления в сравнительно-правовом ключе вносит вклад в осмысление общих закономерностей эволюции институтов местной демократии в современных государствах [3].

Анализ эволюции конституционно-правового регулирования местного самоуправления в Российской Федерации позволяет выделить ряд последовательных этапов.

1. Этап конституционной автономии (1993-2003 гг.).

Конституция Российской Федерации 1993 года заложила основы модели автономии местного самоуправления, которая характеризовалась следующими ключевыми признаками:

- принцип организационной обособленности. Статья 12 Конституции РФ провозгласила, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Данная норма стала краеугольным камнем концепции автономии, предполагающей самостоятельное решение населением вопросов местного значения;

- экономическая самостоятельность. Статья 132 Конституции РФ закрепила право органов местного самоуправления на самостоятельное управление муниципальной собственностью, формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов и сборов;

- судебные гарантии. Статья 133 предусмотрела гарантии судебной защиты прав местного самоуправления и компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений органов государственной власти [4].

Реализацией конституционных положений стал Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», который закрепил вариативность моделей организации местной власти; установил широкий перечень вопросов местного значения; предоставил субъектам РФ значительные полномочия в регулировании местного самоуправления.

Таким образом, органы местного самоуправления во многом вобрали в себя черты общественного института. Однако на практике модель автономии столкнулась с системными проблемами: отсутствием реальной финансовой самостоятельности, нечетким разграничением полномочий, организационной нестабильностью[1].

Необходимо подчеркнуть, что если рассматривать местное самоуправление как конституционное право граждан, указывает Е.С. Шугрина, то регулирование таких прав, как право народа на осуществление своей власти через органы местного самоуправления, право граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления и т.д. находится в ведении Российской Федерации (ст. 71) [5]. Таким образом, несмотря на либеральный характер модели механизм централизации ряда вопросов местного самоуправления все же был заложен изначально.

2. Трансформация модели и переход к интеграции (2003-2020 гг.)

Принятие Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ознаменовало начало движения к интеграционной модели, централизации основных вопросов:

- унификация организационных основ. Закон установил единые подходы к структуре органов местного самоуправления, введя исчерпывающий перечень обязательных органов;

- двухуровневая модель территориальной организации (поселения, муниципальные районы, городские округа);

- расширение государственного контроля. Появились механизмы контроля за осуществлением переданных государственных полномочий.

Особенностью данного этапа стало постепенное усиление элементов интеграции при формальном сохранении конституционного принципа автономии.

3. Конституционное закрепление интеграционной модели (2020-2025 гг.)

Конституционная реформа 2020 года стала переломным моментом в развитии модели местного самоуправления. Новая редакция статьи 132 Конституции РФ прямо закрепила вхождение органов местного самоуправления в единую систему публичной власти. Часть 1.1 статьи 131 Конституции предусмотрела возможность участия органов государственной власти в

формировании органов местного самоуправления. Право муниципальных образований на «установление» местных налогов было заменено на «введение».

Таким образом, в конституционно-правовой доктрине и законодательной практике произошел концептуальный сдвиг. Он выразился в переходе от трактовки местного самоуправления в качестве обособленной, сугубо общественной формы власти «на местах» к его восприятию в качестве интегрального и неотъемлемого элемента единого механизма публичной власти в государстве.

Логическим завершением интеграционного процесса стало принятие Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который закрепил новые процедуры формирования органов МСУ с участием государственных органов; ввел механизмы персональной ответственности глав муниципальных образований перед региональной властью; установил институт совмещения государственных и муниципальных должностей.

Эволюция конституционной модели местного самоуправления в России демонстрирует переход от либеральной модели автономии к интеграционной модели, основанной на принципе единства публичной власти. Данная трансформация отражает поиск оптимального баланса между самостоятельностью местной власти и общегосударственными интересами в условиях укрепления вертикали управления.

Современная конституционная модель представляет собой синтез элементов автономии в решении вопросов местного значения и интеграции в систему публичного управления, что соответствует как историческим традициям российской государственности, так и современным вызовам управления сложноорганизованным обществом.

В качестве ключевого вектора дальнейшего развития местного самоуправления в Российской Федерации видится оптимизация механизмов взаимодействия между различными уровнями публичной власти. При этом фундаментальный признак муниципальной власти - ее максимальная приближенность к населению - должен оставаться неизменным. Соответственно, последующее совершенствование законодательства должно быть нацелено на создание правовых условий, обеспечивающих реализацию конституционной сущности местного самоуправления, которая заключается в самостоятельном и под свою ответственность решении вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

References:

1. Золотов В.А. Развитие государственного и муниципального управления в России в 80-90-е годы XX века: дис. ... кандидата исторических наук. М., 1998. 191 с.
2. Иванова О.А., Васильева Ж.С., Кузнецов А.К., Михайлов И.В. Живая Конституция: от теории к практике // Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 4 (42). С. 110-114.
3. Кузнецов А.К. Формирование системы местного самоуправления в Российской Федерации в 1990-е годы: к историографии вопроса // Вестник Чувашского университета. 2024. № 3. С. 54-69.
4. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
5. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
6. Местное самоуправление: современный российский опыт законодательного регулирования / под ред. К.Ф. Шеремета, И.И. Овчинникова. М.: ИГП РАН, 1998. 216 с.
5. Шугрина Е.С. Законодательство о местном самоуправлении: анализ состояния и тенденции развития // Муниципальное право. 2014. №4. С. 2-1